

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ СФЕРЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

Исмаилова Д.А.

Преподаватель ДГПУ,

Ахмедов О.Ф.

студент 4-курса ДГПУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7507019>

Аннотация. Вопросы организации школьного образования, обеспечить подрастающему поколению возможность получения надежных, необходимых и прочных знаний, являющихся фундаментом компетентной личности. Тенденции развития образования в современном мире, влияние глобализации во все сферы общественной жизни, истекающие проблемы и задачи, экономическое развитие, развитие общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, конкуренции на глобальных, национальных и региональных рынках, интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного фактора развития.

Ключевые слова: Гуманизация, открытость, правильный подход, анализ и осмысление, переход к самореализации и самообучению, сотрудничество, творческая сфера, применение мотивации и методик для развития, результат и его оценка, непрерывность, взаимодействие образования, воспитание, развитие.

WORLD EDUCATION DEVELOPMENT TRENDS, INTEGRATION AND STANDARDIZATION OF SCHOOL EDUCATION AT THE PRESENT STAGE.

Abstract. Issues of organizing school education, to provide the younger generation with the opportunity to obtain reliable, necessary and solid knowledge, which is the foundation of a competent person. Trends in the development of education in the modern world, the impact of globalization in all spheres of public life, expiring problems and tasks, economic development, the development of society and the family, including the educated part of the labor force, competition in global, national and regional markets, intellectual and managerial labor, habitat and labor activity, ensuring the efficient and rational functioning of human capital as a productive factor of development.

Key words: Humanization, openness, correct approach, analysis and comprehension, transition to self-realization and self-learning, cooperation, creative sphere, application of motivation and methods for development, result and its evaluation, continuity, interaction of education, upbringing, development.

В последнее время всю прогрессивную общественность республики Узбекистан волнуют вопросы организации школьного образования, его модернизации, так как школа – в широком смысле этого слова – должна стать важнейшим фактором гуманизация общественно экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. Процесс обучения в школе должен обеспечить подрастающему поколению возможность получения надежных, необходимых и прочных знаний, являющихся фундаментом компетентной личности. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые и компетентные личности, способные

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, умеющие выбирать способы сотрудничества. Они отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны.

В настоящее время существует множество подходов к обоснованию тенденций развития образования в XXI веке. Можно выделить следующие основные тенденции развития образования в современном мире:

Тенденции развития современного образования, на наш взгляд, необходимо рассматривать в глобальном масштабе, то есть в контексте развития мирового образовательного процесса. Исходя из этого, тенденции развития современного образования в XXI веке можно представить в следующем порядке.

Гуманизация образования означает создание оптимальных условий для всестороннего развития личности. Следовательно, обучение должно носить личностно ориентированный характер.

Основными характерными чертами гуманизации обучения являются:

- приоритет развития над обучением;
- субъект-субъектные отношения;
- знания, умения и навыки как средство развития личности;
- использование активных методов обучения;
- включение в процесс обучения рефлексии, самоанализа и самооценки.

Гуманистическое образование способствует воспитанию следующих компонентов базовой структуры личности:

- культуры жизненного и профессионального самоопределения;
- интеллектуальной культуры;
- нравственной культуры;
- технологической культуры;
- информационной культуры;
- гражданской культуры;
- экологической культуры.

Фундаментализация образования. В условиях рыночной экономики образование становится основным личным капиталом. Чтобы выгодно распоряжаться им, необходимо, чтобы он был «конвертируемым», то есть находил применение на рынке труда. Отсюда возникает необходимость фундаментализации.

Условиями обеспечения фундаментализации образования являются:

1. Сокращение ядра содержания образования.
2. Обучение учащихся и студентов базисным квалификациям.
3. Усиление общеобразовательных компонентов в профессиональных образовательных программах.
4. Усиление научного потенциала учебных заведений.

Технологизация образования. Становление и развитие информационно-технологической цивилизации обусловило осуществление технологизации образования. Технологическая подготовка рассматривается в качестве составного элемента общего образования и выступает основным составным элементом профессионального образования.

Демократизация образования. Демократизация – это одно из ведущих направлений развития современного образования. Демократизация образования строится на следующих принципах:

- самоорганизация учебной деятельности учащихся и студентов;
- сотрудничество педагогов и обучаемых;
- открытость образовательных учреждений;
- многообразие образовательных систем;
- регионализация образования;
- равные возможности в получении образования;
- общественно-государственное управление.

Демократизация должна способствовать реализации права каждого человека на образование, независимо от его социального положения, пола, национальной, религиозной, расовой принадлежности.

Компьютеризация образования. Становление информационно-технологической цивилизации обусловило процесс информатизации и компьютеризации образования. В образовательных учреждениях внедряются новые информационные технологии, Изменяется и само понятие обучения, так как продуктивное усвоение знаний сейчас невозможно без умения пользоваться информацией. Умение получать информацию является одним из компонентов функциональной грамотности современного человека.

Компьютерные технологии развивают интеллектуальные способности обучающихся, способствуют более глубокому пониманию материала, повышают мотивацию обучения.

Интеграция образования. В мировой школе всё большее распространение получает интегрированное обучение.

Основной задачей интегрированного обучения является ознакомление учащихся с основными явлениями, фактами соответствующих наук, формированием навыков, классификации и измерения изучаемых явлений, развитие научной интуиции.

Кроме внутренней, осуществляется и внешняя интеграция, направленная на сближение систем образования различных стран и формирование единого мирового образовательного пространства.

Интеграция в образовании как процесс совсем не новое методическое явление. Исторический анализ педагогических исследований показал, что проблеме интеграции в обучении уделялось внимание во все периоды развития педагогической науки и практики, как отечественной, так и зарубежной. При этом интеграция предусматривает создание принципиально нового содержания образования, учебно-методического обеспечения, новых технологий обучения.

Интеграцию обучения сегодня внедряют прежде всего на его первой ступени – в начальной школе. И начинают этот процесс с содержания начального образования, сущность которого заключается в том, что интеграция даёт возможность ребёнку воспринимать предметы и явления разносторонне и системно в целостном виде. И в нашей стране в частности ДжГПУ кафедра методики преподавания начального образования работает над вопросами современных тенденций начального образования и воспитания.

По существу, интеграция обучения позволяет уже в начальной школе заложить основы целостного восприятия природы и общества и сформировать собственное

отношение к законам их развития. Поэтому для младшего школьника важно посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане, в художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения биолога и художника слова, живописца, музыканта и т.д. [8].

Стандартизация образования. Важным условием для достижения определённого качества образования являются образовательные стандарты. Стандартизация образования всегда осуществлялась в различных странах посредством разработки учебных планов и программ, установления определённого уровня образования.

Начало XXI века характеризуется усилением процессов глобализации всех сфер жизни мирового сообщества и нашей страны. Это связано с тем, что на современном этапе общественного развития глобализация является очень многогранным, противоречивым и, как следствие, не до конца изученным процессом. На сегодня существует большое количество разнообразных мнений по основным проблемам глобализации, но в основном преобладают два подхода к этому процессу. Некоторые ученые рассматривают глобализацию как процесс, который является гарантом целостности мира и его развития, другие видят в глобализации процесс «вестернизации», то есть распространение ценностей и норм.

Процессы глобализации затрагивают практически все стороны жизни нашего общества, включая образование. Наличие глобальных мировых проблем приводит к необходимости совместного поиска путей их преодоления. Создаются всемирные организации, в том числе и в образовательной сфере, такие, в частности, как ЮНЕСКО^[4] — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, которая осуществляет всесторонний анализ и разработку целей, форм и средств модернизации образования, синтезирует и анализирует мировой опыт в образовательной сфере, содействуя распространению позитивного опыта и согласованию образовательных политик стран с общими тенденциями развития. Интеграция усилий различных стран для сотрудничества в области образования — это одна из сторон деятельности ООН и ЮНЕСКО, в которой и Узбекистан принимает активное участие.

Дать характеристику современному образованию невозможно без учета **общих тенденций мирового развития**, которые вызывают существенные изменения в системе образования. В качестве одного из ведущих факторов, влияющих на сферу образования, многими исследователями называется *ускорение темпов общественного развития*, которое характеризуется ростом объемов и интенсивности информационных потоков, расширением инновационных процессов, стремительным научно-техническим прогрессом, динамично меняющимися условиями жизни. Сегодня человек живет в мире с высокой степенью неопределенности, которая постоянно растет, что приводит к появлению новых требований и к современной системе образования. Образование должно готовить людей к жизни в быстро меняющихся условиях, развивая у них такие качества, как адаптивность, мобильность, конструктивность, креативность, умение быстро принимать решения, используя при этом ограниченные ресурсы, способность ориентироваться в растущем информационном потоке.

Динамичное развитие экономики приводит к росту конкуренции на глобальных, национальных и региональных рынках, сокращению сферы неквалифицированного и

малоквалифицированного труда, к глубоким изменениям в структуре занятости, что в свою очередь определяет постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности.

Производственным ресурсом сегодня все чаще становятся информация и знания, которые превращаются в главную движущую силу экономики. Все это характеризует новый этап в развитии современного общества - *переход к постиндустриальному^[11], информационному обществу.*

Одновременно со становлением такого общества происходит переход к *инновационной экономике* или *экономике знаний*, где основным фактором развития становятся знания и *человеческий капитал* значение которых с каждым годом усиливается.

Человеческий капитал в широком смысле — это интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного фактора развития.

Человеческий капитал в развитых странах признается главным производительным фактором, обеспечивающим создание новейших технологий, развитие производств, повышение их эффективности, опережающее развитие науки, культуры, здравоохранения, безопасности, социальной сферы. Из Докладов ООН о развитии человека следует, что удельный вес человеческого капитала в таких высокоразвитых странах, как США, Финляндия, Германия, Япония, Швейцария и других, составляет до 80% их национального богатства. Очевидно, что это в свою очередь требует интенсивного, опережающего развития образования не только молодежи, но и взрослого населения.

Значимым для образования является процесс *глобализации*. Появление и рост социально-природных (глобальных, цивилизационных) проблем, от решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации, приводит к необходимости сотрудничества на всех уровнях, от личностного и организационного до национального и международного, что требует формирования у новых поколений современного мышления. Успешное решение глобальных проблем возможно лишь при переносе акцентов на общечеловеческие ценности, при расширении конструктивного и взаимоприемлемого сотрудничества всех стран и народов, несмотря на различия социальных систем, политических, идеологических и других убеждений. Человек должен познать самого себя — свои цели, свою систему ценностей — как же глубоко, как он стремится познать мир, который хочет изменить^[21]. Понимание этого приводит к значительному расширению масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность в образовании приобретает формирование у учащихся коммуникабельности и толерантности.

Тенденции мирового развития приводят к необходимости реформирования и модернизации систем образования, что происходит в таких разных странах, как США и Китай, Великобритания и Сингапур, Германия и Израиль, в государствах Восточной Европы, в Австралии, Африке, Южной Америке.

Тенденция (нем. *tendent*, лат. *tendere* — «направляться», «стремиться») — направление развития склонности, стремления.

Узбекистан не может и не должна оставаться в стороне от общемировых тенденций. Система образования призвана поддержать место Узбекистана в ряду ведущих стран мира, ее международный престиж как страны, которая всегда отличалась высоким уровнем культуры, науки, образования. Это должно найти свое выражение не только в общественном признании, но и в активном экспорте образовательных услуг.

Узбекское образование, так же как большинство мировых образовательных систем, откликается на вызовы времени, демонстрируя следующие характерные векторы развития: *гуманизация, демократизация, интеграция, стандартизация, информатизация, технологизация образования* и его *непрерывность*.

REFERENCES

1. Национальная стратегия развития образования Республики Узбекистан до 2030 года. (дата обращения: 29.04.2019).
2. Государственная программа развития образования Республики Узбекистан на 2022–2026 годы: постановление Правительства Республики Узбекистан от 11.05. 2022 года, № 134.
3. Об образовании: закон Республики Узбекистан. –Ташкент, 2020. (дата обращения:23.09.2020).
4. Мальковская И.А. Профиль информационно-коммуникативного общества (обзор зарубежных теорий) // Социальное исследования. – 2007. – № 2. – С. 76–85.
5. Национальная стратегия развития Республики Узбекистана до 2021 года. Постановление Правительства Республики Узбекистан от 07.02.2017. № 4947.